

СӨЗ ЖАСАЛЫҰДА КОНВЕРСИЯ УСЫЛЫ

Оразымбетова Э.Ш.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Заманагөй тил билиминде сөз жасалыу тил раўажланыуының ең аҳмийетли механизмлеринен бири сыпатында қаралмақта. Сөйлесіу (коммуникация) имкәниятлары тезлик пенен өсип атырған хәзирги дәуирде тиллердиң сөзлик курамын байытыу айрықша аҳмийетке ийе болып табылады. Оның раўажланыуына ишки дереклер (сөзлер семантикасының өзгеріуи, жаңа лексикалық бирликлердиң пайда болыуы) хәм сыртқы дереклер (басқа тиллерден лексикалық бирликлердиң өзлестирилиуи) тәсир етеди. Оны толықтырыудың аҳмийетли жолларынан бири сөз жасау (деривация) болып, ол жаңа бирликлердиң пайда болыуын аңлатады.

Барлық тиллерде ушырасатуғын сөз жасау усылларының ишинде басқа усыллардан ажыралып турыушы сөз жасау формасының толық сакланыуы менен жана (дөренди) лексема пайда ететуғын **конверсия** усылы, яғный сөзлердиң пайда болыуының хәр қыйлы усыллары арасында сөздиң бир сөз шақабынан екинши сөз шақабына формасын өзгертпеген халда өтиу процеси - конверсия айрықша орын тутады. Конверсия тилдиң сөзлик курамын байытыудың ең үнемли хәм нәтийжели усылларынан бири болып, ол теориялық хәм әмелий лингвистика объекти есапланады.

Бул жағдайда қандай да бир сөз пайда етиуши элементлердиң болмауы конверсияның әпиуайылығы, үнемлилиги хәм өнимлилигин тәмийинлейди. Атап өтилген өзгешеликлер, сондай-ақ, оның универсаллық характери тилши илимпазлардың дүньяның хәр қыйлы тиллериндеги конверсияны үйрениуге болған қызығыушылығын арттырады.

«Конверсия» (латынша «*conversio*» - өзгеріу, айланыу) атамасы өзиниң көп мәнилилигине қарай, басқа айырым атамалар, мәселен, «ассимиляция», «функция» хәм т.б сыяқлы пәнлер аралық статусқа ийе. Бул лексеманың бирлемши мәниси нәтийже яки нәтийже процесси болып, «конвертировать» феилиниң – «қайта есаплауды ислеп шығыу, сондай-ақ, улыума өзгертиу, жаңа түрге, жаңа сапаға айландырыу» семантикалық дүзилисинен турады [ТСРЯ: 289].

Конверсия (ямаса морфологиялық-синтактикалық сөз дүзиу усылы) сөздиң сеслик қабығын сақлаған халда бир грамматикалық категориядан екинши грамматикалық категорияға өтиуин билдиреди. Тил билиминде бул процесс тил системасының бейимлесіушеңлиги хәм динамикасын сәўлелендирип, жедел түрде әмел етеди. Конверсия морфемалық кураллардан пайдаланбастан жаңа лексикалық бирликлерди жаратыу имкәниятын береді, бул болса тил ресурсларын үнемлеудің жоқары дәрежесинен дәрек береді [ЛЭС, 235].

Егер бир сөз шақабынан екинши бир сөз шақабына өзгерген сөздиң

семантикасында өзгеріс болмаса, ол жаңа мәнін ийелемесе, онда бұндай сөз жаңа лексема болып есапланбайды. Сонлықтан, гейбир илимпазлар сөз жасалыудың конверсиялық усылында лексикалық факторды морфологиялық хам синтаксислик әмеллерге қарағанда жоқары орынға қояды. Рус тил билиминде, тюркологияда кейинги пайытлары баспадан шыққан бир қанша мийнетлерде сөз жасалыудың бул түри «лексика-грамматикалық усыл» деп атала бастады. Конверсиялық усыл тийкарынан сөз дәретиудің лексикалық, морфологиялық хәм синтаксислик факторларының жыйынтығы болып есапланады.

Илимпазлардың пикири бойынша М.Д.Степановтың пикиринше, конверсия сөз пайда етиудің арнаұлы бир жолы емес, ол тек грамматикалық кубылыс болып табылады деп есаплайды, ал Э.В.Севортян конверсияның хәзирги түркий тиллериндеги инглис тилиндегидей сөз пайда етиуши роли жоқ екенлигин айта келип, оны түркий тиллериниң ески дәуиринде болған синкретизмнің лексика-морфологиялық көриниси деп санайды.

Е.А.Куриловичтиң түсинигинше, сөз дәретиудің морфо-синтаксислик усылы (конверсия) морфологиялық хәм синтаксислик деривацияның нәтийжеси деп сыпатлайды [Сарбалаев Ж.-78].

Тилдің грамматикалық системасында формасы бирдей болғаны менен категориялық мәни хәм грамматикалық сыпаты хәр түрли сөз шақабына тийисли болып келетуғын лексика-грамматикалық омонимлер пайда болады Мысалы: 1. *Жақсы* (келбетлик), *жақсы* (рәуиш); 2. *Бай* (атлық), *бай* (келбетлик); 3. *Биреу* (жыйнақлау санлығы), *биреу* (белгисизлик алмасығы) т.б.

Лексика-грамматикалық омонимлер бириншиден сөз жасалыудың лексика-семантикалық жолы арқалы пайда болады. Мысалы: «*Дәри*» лексикалық омониминде (1. *Дәри*-ауырыуды емлеу ушын қолланылатуғын зат. 2. *Дәри*-оқтың ишиндеги тутандырыушы зат.) белгили бир сөз шақабындағы сөздің мәнилик жақтан рауажланып, түрлениуинен жасалады.

Ал, *морфологиялық конверсия* процесслерди, тилдің грамматикалық системасындағы жылысуы сыяклы кубылыслар менен тығыз байланыссы. Мысалы, қарақалпақ тилинде *қызыл, жасыл, сары, узын* т.б тийкаргы келбетликлер түбир менен қосымтаның бир-бири менен сиңисип, жылысуынан қәлиплескен сөзлер болып келеди. Мысалы, *сары* сөзинде *сарғыш, сарғылт, сарғайу* т.б сыяклы мысаллар менен салыстырып қарасақ, оның да түбир менен қосымтаға түрленгенлигин көремиз: ортақ түбир: *сар-ы* келбетлик жасаушы қосымта. Тилдің рауажланыуы барысында булар бир-бири менен ажыралмас бөлегине айланған.

Синтаксислик конверсия дегенимизде әдетте «тилде морфологиялық кубылыс пенен синтаксислик кубылыс өзара тең кубылыс болып, бул еки кубылыста өзара байланысшылығы менен дәлийленеди. Мысалы, анықлауышлардың бастауыш хәм толықлауыш хызметине өтиуи (ауысуы) басқа сөз шақаптарының субстантивацияланыуына, сондай-ақ толықлауышлардың пысықлауыш позициясында жумсалыуы атлық сөзлердің адвербиалланыуына тийкар болып

табылады. Мысалы: *Жақсы иси менен жақсы* (накыл). *Үлкенлер қонақта, жаслар ойында* (газетадан). *Хош айтысып сулыұ менен, Алпамыс енди жөнеди* («Алпамыс» дәстаны).

Түркий тиллес халықлар арасы тил илиминде татар тил илиминде Ф.А.Ғаниев [Ғаниев Ф.А.-174], қазақ тил илиминде А.Т.Қайдаров, Ж.Сарбалаевлар [Қайдаров А.Т.-322], өзбек тил илиминде А.П.Хожиев [Хожиев А.П.-165], хәм т.б илимпазларды атап өтиўимизге, сондай-ақ қарақалпақ тил билиминде конверсия усылының заңлылықлары хәм түсинигине, таллаў жасаў имканиятларына сөз жасаўшылық қәбилетине айрықша итибар қаратқан илимпазлардан К.Пахратдинов хәм Т.Әбдимуратов [Пахратдинов К, Әбдимуратов Т.-27], П.А.Нажимовты [Нажимов П.А.-150] атап өтсек орынлы.

Улыўма жуўмақлап айтатуғын болсақ, қарақалпақ тил билиминде конверсиялық усылды еле де толығырақ изертлеў машқаласы, оның өзине тән өзгешеликлерин ашып көрсетиў изертлеўдиң тийкарғы объекти есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Толковый словарь русского языка начала XXI века. (под редакцией Г.Н. Складневской) СПбГУ. – Москва.: Эксмо, 2009., с.289
2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.,1990, 235б
3. Сарбалаев Ж. Сөзжасам мәселелери. – Алматы, 2002
4. Ғаниев Ф.А. способы словообразования в современном татарском языке. Избранные статьи. – Казань, 2010. – с. 174
5. Кайдаров А.Т. Структура односложных корней основ в казахском языке. – Алма-Ата: Наука, 1986. – с. 322.; Сарбалаев Ж.Т. Қазақ тіліндегі конверсия мен адъективация. Канд.диссерт. –Алматы, 1993. Б.25
6. Хожиев А.П. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими / Ташкент, 2007. - 165 с.
7. Пахратдинов К, Әбдимуратов Т. Қарақалпақ тилинде конверсия. – Нөкис, 2016, 27б
8. Нажимов П.А. Қарақалпақ тилинің сөз жасалыў системасы. –Нөкис, Илим, 2019, 150 б